

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

MURADOVA Maftuna Komilovna

Umumiy pedagogika” kafedrasi o‘qituvchisi

Nizomiy nomidagi TDPU

PARTISIPATIVLIK ORQALI HAMKORLIKDAGI TA’LIMNI TASHKIL ETISH ASOSLARI

Иқтибос келтириш учун: MURADOVA M.K. Partisipativlik orqali hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish asoslari // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 114-119.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7579536>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada partisipatiya termini va ta’limdagi partisipativlik, partisipativ yondashuv asosida hamkorlikdagi pedagogik jarayonni psixologik jihatdan loyihalash mahoratini rivojlantirish yo‘llari, unga qo‘yiladigan talablar, talabalarga psixologik ta’sir etish orqali ularning hamkorlikdagi pedagogik jarayonini olib borish va ularning birgalikdagi faoliyatini tashkil etish imkoniyatlari bayon qilingan. Bundan tashqari talabalar bilan hamkorlikdagi ta’lim tashkil etilganda amalga oshadigan pedagogik va psixologik imkoniyatlar va ta’limning samaralari haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Pedagogik hamkorlik, partisipatiya, partisipativlik, hamkorlik strategiyalari, o‘qituvchi faoliyati, muloqot, pedagogik-psixologik talablar, pedagogik mahorat, talabalar, verbal muloqot, nonverbal muloqot.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены термин участие и участие в воспитании, пути развития навыка психологического проектирования коллаборативного педагогического процесса на основе партисипативного подхода, требования к нему, проведение коллаборативного педагогического процесса путем психологического воздействия на учащихся и организация их совместной деятельности. описаны возможности. Кроме того, дается информация о педагогика-психологических возможностях и эффектах воспитания, которые реализуются при организации совместного обучения со студентами.

Ключевые слова: Педагогическое сотрудничество, участие, участие, стратегии сотрудничества, деятельность учителя, общение, педагогико-психологические требования, педагогическое мастерство, студенты, вербальное общение, невербальное общение.

ANNOTATION

In this article, the term participation and participation in education, ways to develop the skill of psychologically designing a collaborative pedagogical process based on a participatory approach, requirements for it, conducting a collaborative pedagogical process by psychologically influencing students and their joint activities organization possibilities are described. In addition, information is given about pedagogical and psychological opportunities and the effects of education that are realized when cooperative education is organized with students.

Key words: Pedagogical cooperation, participation, participation, cooperation strategies, teacher activity, communication, pedagogical-psychological requirements, pedagogical skills, students, verbal communication, non-verbal communication.

Hozirgi vaqtda shakllanayotgan mehnat bozori sifatga hamda yuksak ma'lumotli, saviyasi, ijodiy jihatdan juda faol bo'lgan, o'z bilimi, aqli va salohiyatini turli sohalarida qo'llay biladigan mutaxassislarining professional tayyorgarligi darajasiga nisbatan yangicha talablar qo'yimoqda. Shu sababli eng muhim vazifasi har bir o'quvchiga o'z tajribasi, imkoniyati, ijodiy salohiyatidan amalda foydalanish imkonini taqdim eta oladigan ta'lim maktablarining roli oshmoqda, dolzarblik kasb etmoqda.

Jamiyat rivojlanishining innovatsion o'zgarishlar xususiyatiga ega bo'lgan zamonaviy davri yuqori samarador, barqaror va yuksak professional ta'lim tizimini yaratish va mavjud bo'lgan shunday tizimni muntazam yangilab borish uchun mamlakatning ijtimoiy-madaniy salohiyatini ilg'or tarzda rivojlantirishni ta'minlay oladigan ilmiy-pedagogik kuchlarni birlashtirishni talab etadi. O'quv faoliyatining «bilimli» qabilidagi yondashuvni amalga oshirishga qaratilgan eskicha tashkiliy shakllari o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida muloqotga asoslangan hamkorlikni hosil qila olmaydi.

“Partisipatsiya” termini ilmiy hayotga Levi Bryul tomonidan kiritilgan bo'lib, u partisipatsiyani boshqa odam bilan “ekzistensial qarindoshchilik” (partisipatsiya) hisobiga butun birdamlik hodisasi sifatida ko'rib chiqqan. Partisipatsiya, uning fikricha, eng ko'p moslashuvni ta'minlaydigan yanada qulayroq psixosomatik tartibda bo'lishga intilish bilan ham ta'riflanadi. Zamonaviy bosqichda bunday moslashuvni “subyekt subyektli munosabatlar” tushunchasi orqali ta'riflana bo'ladi.

Falsafada partisipatsiya odamga xos tarzda muloqot paytida gaplashish va hamkorlik qilishga birlamchi berilgan umumiy intilish sifatida ko'riladi.

Madaniyatshunoslikda partisipatsiya deganda odamni birdamlik, aloqadorlikni sezish, umumiy va shaxsiy manfaatlarini uyg'unlashtirish orqali o'zini ijtimoiy maydonning bir qismi sifatida his etishga intilish sifatida tushuniladi.

Psixologiyada partisipatsiya deganda shunday psixosomatik holat tushuniladiki, bunda odam ma'lum muddatga nafaqat o'ziga o'xshagan obyektlar, balki avvaliga unga qarama qarshi bo'lganlar bilan ham o'zining birdamliligi va tutashligini his eta boshlaydi [6, B.51].

“Partisipatsiya” tushunchasining shakllanishi va rivojlanishining zamonaviy davriga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil etish shuni ko'rsatdiki, zamonaviy olimlarning ko'pchiligi “partisipatsiya” terminini “ishtirok etish”, “birga ishtirok etish”, “jalb etilganlik” izohlari bilan o'zaro nisbatni aniqlaydi.

Shunday qilib, bo'lajak o'qituvchining partisipativligi deganda ijodiy yondashuv va pedagogik hamkorlik bilan ifodalanadigan, hamda o'qituvchi va o'quvchilarning teng huquqligi, birga boshqaruvi bilan ifodalanadigan umumiy manfaatlar, qadriyatlar, qarashlar bilan bog'langan hamkorlikni bildiradigan, asosida subyekt subyektli munosabatlar yotadigan shaxsning kasbiy xulqli sifati tushuniladi.

Ijtimoiy pedagogika va psixologiyada hamkorlikdagi faoliyat – birgalikda faoliyat ko'rsatadigan sub'ektlarning tashkillashtirilgan tizimini ifodalaydi. Bunday hamkorlik o'quv faoliyatini birgalikda faol tarzda amalga oshirishga qaratilganligi bilan alohida ahamiyatga ega. Birgalikdagi faoliyatning farqli jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi [2, B.68]:

- jarayon ishtirokchilarining makon va zamon doirasida birlashishlari, bunda jarayon sub'ektlari orasida bevosita aloqadorlik va muloqot muhiti vujudga keltiriladi. Ular harakatlar, axborotlar almashish, birgalikda faoliyat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar;
- jarayon sub'ektlari orasida yagona maqsadning mavjudligi — birgalikdagi faoliyat natijasidan xabardorlik, hamkorlikdagi faoliyat ishtirokchilaridan har birining ehtiyojlari va qiziqishlari, shuningdek, umumjamoa manfaatlarining hisobga olinganligi;
- jarayon ishtirokchilari va rahbarining mavjudligi, ular orasidagi vazifalarning to'g'ri taqsimlanganligi;
- hamkorlikdagi faoliyat jarayonining ishtirokchilari orasida taqsimlanganligi, mazkur vazifalarning qo'yilgan maqsad, vazifalar, shart-sharoitlar, vositalar bilan o'zaro mutanosibli, ijrochilar tarkibi va ularning o'zlashtirish darajasiga ko'ra tasniflanganligi.

Bugungi kunda pedagogikada talabalar orasidagi hamkorlik faoliyatiga ijtimoiy-ruhiy uyg'unlashuvning muhim sharti sifatida qaralmoqda. Ushbu uyg'unlashuv jarayoni o'zida talaba-yoshlarni mujassamlashtiradi.

Hamkorlikdagi faoliyat ko'p maqsadlilik xarakteriga ega. Bu esa uning ichki va tashqi tizim orasidagi aloqalari muvofiqlashtirilishini ta'minlaydi. Individual faoliyat me'yor mavjudlik shartlari hamda shaxsning o'zi va guruhli faoliyat jarayonidagi faolligi bilan bog'liq tarzda namoyon bo'ladi. Bu individual hamda birgalikdagi faoliyatning bir-birini to'ldirishi va boyishini ta'minlaydi. Shuningdek, hamkorlikdagi faoliyatning individual tarzda yo'naltirilgan hamda ijtimoiy me'yorlangan shart-sharoitlarini vujudga keltiradi.

Bu jarayonda o'qituvchi partisipativ yondashuvdan foydalangan holda o'zining aniq uslubiga ega bo'lishi lozim. **Mazkur uslub quyidagilar bilan xarakterlanadi** [4, B.30]:

- hissiy ko'tarinkilik hamda badiiy ijodkorlik uslubiga egalik;
- hissiy-metodik;
- bahs-munozara shaklidagi hamkorlik;
- fikriy-metodik.

O'qituvchilarning o'z faoliyatlari sub'ekti sifatida partisipativlik uzluksiz rivojlanishlarini ta'minlovchi quyidagi shart-sharoitlarga bevosita bog'liqdir:

- pedagogik hamkorlikka asoslangan ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish hamda o'qituvchilarning uni samarali amalga oshirishiga tayyorlash;
- pedagogik hamkorlikka asoslangan ta'lim mazmuni va o'qituvchilarning uni amalga oshirishda metodik jihatdan tayyorlash tizimini joriy etish;
- o'qituvchilarni hamkorlikka asoslangan pedagogik jarayonni tashkil etishga tayyorlashga xizmat qiladigan metodik topshiriqlar bilan qurollantirish;
- o'qituvchilarning hamkorlikdagi ta'lim jarayonini amalga oshirish sohasidagi kompetensiyalarini rivojlantirish.

Birgalikdagi pedagogik faoliyat jarayonida talabalarning faoliyatlari ham muayyan darajadagi o'ziga xos tarkibga ega bo'ladi.

Faoliyatning ikkita mustaqil qirradi – o'qish va o'rganish hamda o'qituvchi-talaba orasidagi muloqot tizimi hamkorlik jarayonidagi o'zaro munosabatlarni aniqlash imkonini beradi. Bu o'rinda o'qituvchi va talaba orasidagi muloqot ular orasidagi munosabatlarning o'ziga xos ifodasi bo'la oladi. Shuning uchun ham pedagogik jarayondagi muloqot faoliyatning asosiy ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur tizim o'qituvchi bilan talabalar orasidagi munosabatning mazmun-mohiyatini belgilaydi [5, B.130].

O'qituvchi mehnatining mazmuni – talabalarning aqliy-ruhiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishdan iborat. Partisipativlik asosida ham muloqatning dialogik shakli yotgani uchun ham bu jarayonda o'qituvchining talabalar muloqotga kirishishining asosiy usuli sifatida ruhiy hamkorlik qilishi namoyon bo'ladi.

Muloqot talabalarga ajdodlar merosini va o'zbek xalqining asrlar davomida yaratgan madaniy boyliklarini bevosita o'zlashtirish imkonini beradi. O'qituvchining nutqi asosiy vosita sifatida talabalarning madaniy boyliklar bilan muloqotga kirishishlarini ta'minlaydi. Ular o'qituvchining nutqi yordamida tafakkur usullari va uning mazmunini o'zlashtiradilar. Shuning uchun ham o'qituvchi yuqori darajadagi nutqiy madaniyat ko'nikmalarini egallagan bo'lishi, boy so'z zaxirasi, yuqori darajadagi talaffuz, ohang maromini o'zlashtirishi, aniq diksiyaga ega bo'lishi lozim.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, o'qituvchi bilan talabalar orasidagi hamkorlikni o'rnatishda pedagogning nutqi asosiy o'rin egallaydi. Chunki o'qituvchining nutqi o'zaro muloqot va hamkorlikning verbal ko'rinishdagi tarkibiy qismi hisoblanadi.

Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, ko'pgina o'qituvchilar hanuzgacha noverbal muloqot mohiyatini to'laligicha anglab yetmaganlar. O'qituvchi bilan talabalarning o'zaro munosabatlarida noverbal muloqot bir qator yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- xatti-harakatlar yordamida;
- dahldorlik asosida;
- jestlar, ohanglar yordamida;
- muloqotdagi masofa orqali;
- vizual xarakterdagi o'zaro hamkorlik vositasida.

Biz o'qituvchi-talaba munosabatlari doirasida noverbal muloqotning tarkibiy qismlarini tahlil qilishga harakat qildik.

Muloqotning mimika bilan bog'liq jihati o'qituvchi va talabalar orasida aloqa o'rnatishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bir-birlarining fikrlarini tez uqib olish imkonini beradi. O'z vaqtida amalga oshirilgan tabassum, o'ziga ishonchning o'qituvchi yoki talaba qiyofasida aks etishi muloqot qilishga moyillik, ular orasida ijobiy aloqa o'rnatilishiga asos bo'ladi.

Aksariyat o'qituvchilar yuzlariga maxsus ifoda berib talabalarga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'ladilar. Ularning yuzidagi qat'iy ifoda sinfda bosimni kuchaytiradi. O'qituvchining mazkur qiyofasi talabalarni mahv etish uchun o'ylab topgan yuz ifodasi garchand vaqtinchalik talabalarning intizomli bo'lishlari, yaxshi o'qishlariga ko'maklashib, pedagogning talabalar jamoasini boshqarishini osonlashtiradi. Shu bilan birga, o'qituvchi muayyan talabalarga nisbatan yuz qiyofasini o'zgartiradi. Biroq, pedagoglar bu kabi holatlardan uzoqlashishlari kerak [4, B.35].

Talabalarning kompetensiyalarini rivojlantirish bu yillar mobaynida davom etadigan, qiyinchilik, tushkunlik va zavq oladigan lahzalardan, g'alaba va mag'lubiyatdan iborat sermazmun, serqirra jarayon bo'lib hisoblanadi. Bu jarayonda talabalarning nafaqat kompetensiyaviy tayyorgarligi mukammal darajagacha ko'tariladi, balki ularning jismoniy va irodaviy sifatlari rivojlantiriladi, ular aqlan, axloqan, estetik jihatdan tarbiyalanadi. Bunday murakkab jarayonda talabalarni jismonan, kommunikativ, axborotlar bilan ishlash, o'zini o'zi rivojlantirish, fanga oid umumiy kompetensiyalarning shakllanishi, irodaviy jihatdan toblantirish, o'qituvchi va ota-onadan yuksak mahorat, har bir individual vaziyatda psixologik boshqaruvni va psixologik qonuniyatlarni o'z joyida qo'llashni talab etadi.

Shunday ekan, yuqori darajali aqlan, axloqan, intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashda, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda partisipativ yondashuv va psixologik qonuniyatlarga asoslansak maqsadga muvofiq bo'lar edi.

IQTIBOSLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori // “O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlar to‘plami” 2017 y., 10 aprel, 14-son, 230-modda.
2. Abdullajonova M., Isaqova M., Zokirova M., Isroiljonov S. Ijtimoiy psixologik treningdan praktikum. – F.: FarDU. 2013. – 68 b.
3. Берн. Э. ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ. психология человеческих отношений Перевод с английского, предисловие и примечания А. И. Фета. Общ.ред. М.С. Масковского. 2017. – 336 s.
4. Davletshin M. Zamonaviy maktab o‘qituvchisining psixologiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2009.№1. – 30 b.
5. Davletshin M.G., Do‘stmuhammedova Sh., Mavlonov M., To‘uchieva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. O‘quv-metodik qo‘llanma. – T.: TDPU, 2014. – 130 b.
6. Н.С.Шкитина, Н.С.Касаткина. Партиципативная подготовка студентов педагогических вузов. Челябинск, Россия. Вестник НВГУ. 2019. № 4